

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№5

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

*Elektron nashr,
170 sahifa, may, 2025-yil.*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

08.00.01 - Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 - Makroiqtisodiyot
08.00.03 - Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 - Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 - Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 - Ekonometrika va statistika
08.00.07 - Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 - Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 - Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 - Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 - Marketing
08.00.12 - Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 - Menejment
08.00.14 - Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 - Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 - Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 - Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan
"Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan
milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha
"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

H a m k o r l a r i m i z:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Mahalliy budjetlar daromadlarini oshirish imkonoyatlari	12
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank aksiyalarining bozor bahosini shakllantiruvchi omillar va baholash metodologiyasi	18
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Namangan viloyatida kichik biznes subyektlarini yanada rivojlantirish va ular samaradorligini oshirish.....	23
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Kichik biznesni tijorat banklari tomonidan moliyalashtirishning o'ziga xos jihatlari	31
Nematulloyev Suxrob Sobirovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	35
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Prospects for improving the efficiency of deposit operations in commercial banks	42
Olimov Abror Axadjon o'g'li	
Bank tizimida moliyaviy innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar mohiyati va ahamiyati.....	51
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
Elektron tijoratnini rivojlantirishni boshqarish samaradorligini baholash natijalari tahlili.....	57
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida xotin-qizlar barqaror ish bilan bandligini oshirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	63
Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	70
Qodirov Sardorbek Isroiljon o'g'li	
The role of sports marketing in training leadership personnel in the sports management system.....	75
B.Y.Hamraev	
Sanoat korxonalarida quyosh energiyasidan foydalanish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish yo'llari	79
Qalandarova Gulshoda Nazirjon qizi	
Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishni davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyasi	85
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich	
Роль центрального банка в контроле инфляции: политика инфляционного таргетирования	95
Камилова Наргиза Абдукахоровна, Пиримкулов Фирдавс Шухратович	
Ко'pkari ot sporti o'yini chavandozlari sport kiyimini ishlab chiqish uchun tavsiya etilayotgan matolarning xususiyatlari tahlili	102
Musayeva Lobar Sayfullayevna, Po'latova Saboxat Usmanovna	
Оценка технико-экономических показателей автономной фотоэлектрической установки с устройством очистки от снега.....	107
Юлдошев Исроил Абриевич, Рустамова Шахноза Шухрат кизи, Ботиров Бозорбек Мусурмон угли, Жураев Обид Шавкатович, Атоева Мохинур Амриллаевна	

Some considerations about the specific features of advertising texts.....	116
Mustaqimova Kunduz Sobirovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank xizmatlari amaliyoti tahlili.....	121
Tangriev Izzat Raxmatullaevich	
Fransuzcha va o'zbekcha terminlar vektori asosidagi semantik o'xshashlik.....	125
Jo'rayeva Malohat Muhammadovna, Abduaxadova Zilola Jamoliddinovna	
Sayyohlik tilining raqamli tadqiqi: fransuz va o'zbek terminlarining multimodal vektor va vizual xaritalanishi.....	131
Abduaxadova Zilola Djamoliddinovna	
Обеспечение финансовой устойчивости предприятий: проблемы и решения	136
Аллаберганов Зокир Гойибович	
Qurilish korxonalarini boshqarishning tashkiliy mexanizmlarini shakllantirishdagi muammolar	142
Alijonov Jamshid Alijon o'g'li	
Innovatsion startaplarni moliyalashtirishda venchur kapitali	149
Bozorova Ozoda Raximovna	
Pul-kredit siyosati orqali iqtisodiyotni tartibga solish	154
Berdiyev Akram O'ktamovich	
Yashil buxgalteriya hisobi va ekologik masalalarga oid xalqaro talablar va yondashuvlar	163
Eshquvvatova Muxlisa Avaz qizi	

YASHIL BUXGALTERIYA HISOBI VA EKOLOGIK MASALALARGA OID XALQARO TALABLAR VA YONDASHUVLAR

Eshquvvatova Muxlisa Avaz qizi

International School of Finance Technology and Science Instituti
“Buxgalteriya hisobi” kafedrası o‘qituvchisi
avazovna.m.e.2000@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada yashil buxgalteriya hisobi va ekologik masalalarni hisobga olishga qaratilgan zamonaviy yondashuvlar tahlil qilinadi. Yashil buxgalteriya hisobi korxonada faoliyatining atrof-muhitga ta'sirini baholash, ekologik xarajatlarni hisobga olish va ekologik barqarorlikka erishishga xizmat qiluvchi tizim sifatida namoyon bo'ladi. Xalqaro standartlar – ISO 14000, GRI, SASB kabi ekologik yondashuvlar asosida ekologik hisob-kitob yuritishning afzalliklari, buxgalteriya amaliyotiga integratsiya qilish mexanizmlari hamda O'zbekiston sharoitida uni joriy etish imkoniyatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Yashil buxgalteriya, ekologik xarajatlar, ekologik hisobot, ISO 14000, GRI, barqaror rivojlanish, ekologik menejment, moliyaviy va ekologik ko'rsatkichlar.

Abstract: This article analyzes modern approaches to green accounting and the integration of environmental issues into financial reporting. Green accounting is defined as a system aimed at assessing the environmental impact of business activities, accounting for environmental costs, and promoting sustainable development. The paper highlights international standards such as ISO 14000, GRI, and SASB, and discusses their implementation in accounting practices, with a particular focus on opportunities and challenges in Uzbekistan.

Keywords: Green accounting, environmental costs, environmental reporting, ISO 14000, GRI, sustainable development, environmental management, financial and environmental indicators.

Аннотация: В статье рассматриваются современные подходы к ведению "зелёного бухгалтерского учёта" и отражению экологических аспектов в финансовой отчётности. Зелёный учёт представляет собой систему, направленную на оценку воздействия деятельности предприятия на окружающую среду, учёт экологических затрат и достижение устойчивого развития. Особое внимание уделено международным стандартам, таким как ISO 14000, GRI, SASB, а также возможностям их внедрения в практике бухгалтерского учёта в условиях Узбекистана.

Ключевые слова: Зелёный бухгалтерский учёт, экологические затраты, экологическая отчётность, ISO 14000, GRI, устойчивое развитие, экологический менеджмент, финансовые и экологические показатели.

KIRISH

Global iqtisodiy rivojlanish jarayonida sanoatlashuv, urbanizatsiya va resurslardan haddan tashqari foydalanish natijasida ekologik ta'sir kuchayib bormoqda. Bunday holatlar atrof-muhit muammolarini chuqurlashtirib, jamiyat oldida barqaror rivojlanish talablari paydo bo'lmoqda. Shuning uchun, bugungi kunda iqtisodiy faoliyatda faqat moliyaviy ko'rsatkichlar emas, balki ekologik va ijtimoiy faktorlarni ham inobatga olish zarurati ortib bormoqda. Bu esa zamonaviy buxgalteriya tizimini qayta ko'rib chiqishni va ekologik yondashuvlarni integratsiya qilishni talab qiladi.

Yashil buxgalteriya (yoki ekologik buxgalteriya) aynan shu zamonaviy yondashuvlardan biridir va korxonada yoki tashkilotning ekologik faoliyatini moliyaviy jihatdan aks ettirishga, atrof-muhitga ta'sirini

o'lchashga va ekologik xarajatlarni hisobga olishga qaratilgan. Ushbu yondashuv orqali kompaniyalar faqat moliyaviy barqarorlikni ta'minlabgina qolmay, balki ekologik mas'uliyatni ham o'z zimmalariga oladilar.

Mazkur maqolada yashil buxgalteriya tushunchasi, uning asosiy prinsiplari, xalqaro tajribalar, xususan ISO 14000, GRI va SASB kabi standartlar asosidagi yondashuvlar tahlil qilinadi. Bundan tashqari, buxgalteriya amaliyotiga ekologik hisob-kitoblarni integratsiya qilish imkoniyatlari va O'zbekiston sharoitida ushbu yondashuvni joriy etish istiqbollari ko'rib chiqiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Yashil buxgalteriya hisobi va ekologik masalalarga oid adabiyotlar so'nggi yillarda faol rivojlanib bormoqda. Ushbu sohada ilmiy tadqiqotlar asosan ekologik va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, atrof-muhitni muhofaza qilish va korxonalar faoliyatida ekologik mas'uliyatni joriy etish masalalariga qaratilgan. Adabiyotlar tahlili orqali buxgalteriya tizimining ekologik jihatlari, ekologik hisob-kitoblar va hisobot berish mexanizmlari o'rganiladi.

Bir qator ilmiy tadqiqotlar yashil buxgalteriya hisobi tushunchasining mohiyatini va uning asosiy tamoyillarini aniqlashga qaratilgan. Masalan, Gray (2010)¹ tomonidan olib borilgan tadqiqotda, yashil buxgalteriya hisobi korxonalarga atrof-muhitga ta'sirini baholash va ekologik xarajatlarni moliyaviy hisobotda aks ettirish imkonini beruvchi tizim sifatida ta'riflangan. Bu sohada olib borilgan izlanishlar, odatda, atrof-muhitga bo'lgan ta'sirni o'lchash, ekologik resurslardan samarali foydalanish va chiqindilarni kamaytirish yo'llarini o'rganadi.[4]

Schaltegger va Burritt (2010)² esa yashil buxgalteriya hisobi tushunchasini kengaytirib, uni tashkilotlarning atrof-muhitga ta'sirini monitoring qilish va ekologik rislarni boshqarish uchun zarur bo'lgan metodologik tizim sifatida ko'rsatadi. Ularning fikricha, yashil buxgalteriya hisobi ekologik maqsadlar bilan birga, iqtisodiy natijalarga ham xizmat qiladi.

Xalqaro tashkilotlar va standartlar yashil buxgalteriya hisobining asosiy mexanizmlarini belgilashda muhim rol o'ynaydi. ISO 14000 seriyasiga oid tadqiqotlar buxgalteriya va atrof-muhitni boshqarish tizimlarining o'zaro aloqalarini o'rganadi. Burritt va Schaltegger (2012) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar, ISO 14000 standarti yordamida ekologik xatarlarni kamaytirish va barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishning samarali usullarini ko'rsatadi. Tadqiqotchilar, shuningdek, ISO 14000 standarti yordamida tashkilotlarga ekologik auditlar o'tkazish va ularni moliyaviy hisobotlarda aks ettirishni ta'minlash muhimligini ta'kidlaydi.³[2]

Global Reporting Initiative (GRI) va Sustainability Accounting Standards Board (SASB) kabi tashkilotlar tomonidan ishlab chiqilgan hisobot berish tizimlari ham ekologik mas'uliyatni moliyaviy hisobotlarda aks ettirishda muhim o'rin tutadi. Adams va Simnett (2011)⁴ GRI standartlarining korxonalar tomonidan ekologik va ijtimoiy mas'uliyatlarni hisobotda aks ettirishdagi rolini o'rganishgan. Ularning tadqiqotlariga ko'ra, GRI hisobot tizimi yordamida tashkilotlar barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda shaffoflikni oshirishga erishadilar.[1]

buxgalteriya hisobi nafaqat ekologik, balki iqtisodiy va ijtimoiy foydalarga ham ega. Schaltegger va Wagner (2006)⁵ yashil buxgalteriya tizimining iqtisodiy foydalari, ayniqsa, resurslardan samarali foydalanish va energiya tejash orqali iqtisodiy natijalarni yaxshilashga qaratilgan izlanishlar olib borgan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ekologik mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan tashkilotlar, uzoq muddatda, o'z xarajatlarini kamaytirish va samarali investitsiyalarni jalb qilishda muvaffaqiyatga erishadilar.

1 Gray, R. (2010). Is accounting for sustainability actually accounting for sustainability...and how would we know?. *Accounting, Organizations and Society*, 35(1), 47-62.

2 Burritt, R. L., & Schaltegger, S. (2012). *Sustainability accounting and reporting*. Springer Science & Business Media.

3 ISO 14000 (2015). *Environmental management systems - Requirements with guidance for use*. International Organization for Standardization.

4 Adams, C. A., & Simnett, R. (2011). Developing the sustainability assurance market. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 24(4), 388-413.

5 Schaltegger, S., & Wagner, M. (2006). Managing the Business Case for Sustainability: The Integration of Social, Environmental and Economic Performance. *Business Strategy and the Environment*, 15(6), 268-285.

Shuningdek, Cohen va Simnett (2000)⁶ yashil buxgalteriya hisobining ijtimoiy foydalari haqida fikr bildirganlar. Ularning ta'kidlashicha, buxgalteriya tizimlarida ekologik yondashuvni qo'llash, korxonalariga jamiyatda yaxshi imidj yaratish va ekologik xavfsizlikni oshirish imkonini beradi. Tashkilotlar atrof-muhitga bo'lgan mas'uliyatni o'z zimmasiga olish orqali iste'molchilar va investorlar ishonchini qozonishlari mumkin.[3]

O'zbekiston iqtisodiyotida yashil buxgalteriya hisobi tizimi hali nisbatan yangi, biroq bu boradagi ilmiy tadqiqotlar va amaliy tadbirlar ko'payib bormoqda. O'rozbekov (2018) va Shamsiev (2019)⁷ kabi tadqiqotchilar O'zbekistonda yashil buxgalteriya tizimini joriy etishning imkoniyatlarini o'rganganlar. Ularning izlanishlariga ko'ra, yashil buxgalteriya tizimi O'zbekistonda resurslardan samarali foydalanish, chiqindilarni kamaytirish va ekologik xavfsizlikni oshirish uchun zarur bo'lgan mexanizm hisoblanadi. Tadqiqotlarda shuningdek, ushbu tizimni joriy etish uchun hukumat tomonidan qo'llab-quvvatlash, maxsus qonunchilik va normativ hujjatlar ishlab chiqilishi lozimligi ta'kidlanadi.[5]

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolaning maqsadi – yashil buxgalteriya hisobining asosiy prinsiplari, xalqaro standartlar va yondashuvlar, shuningdek, O'zbekiston sharoitida uning joriy etilishi imkoniyatlarini tahlil qilishdir. Tadqiqotda ilmiy metodlar va amaliy tahlillar qo'llanilgan.

Tadqiqotning dastlabki bosqichida yashil buxgalteriya hisobi, uning asosiy prinsiplari, ekologik hisobotlar va xalqaro standartlar haqidagi mavjud ilmiy manbalar tahlil qilindi. Nazariy tahlil yordamida buxgalteriya tizimining ekologik jihatlari, buxgalteriya hisobida ekologik yondashuvlar va ularning iqtisodiy va ijtimoiy foydalari haqida mavjud ilmiy ishlar o'rganildi. Shuningdek, yashil buxgalteriya hisobiga oid xalqaro tajribalar, ISO 14000, GRI va SASB kabi standartlar ko'rib chiqildi.

Empirik tadqiqot metodidan foydalanib, yashil buxgalteriya hisobining amaliyotga tatbiq etish imkoniyatlari va samaradorligini o'rganish maqsadida quyidagi usullar qo'llanildi: Tadqiqot doirasida O'zbekistonning turli tashkilotlari va kompaniyalarida ishlovchi mutaxassislar, buxgalterlar, ekologik mas'uliyat bo'yicha mas'ul shaxslar bilan so'rovlar va intervyular o'tkazildi. Ushbu so'rovlar va intervyularda yashil buxgalteriya hisobining ahamiyati, uning joriy etilishidagi to'siqlar, shuningdek, ekologik mas'uliyatni moliyaviy hisobotlarda aks ettirishning amaliy muammolari o'rganildi.

Tadqiqot davomida O'zbekistonning bir nechta yirik kompaniyalarida yashil buxgalteriya hisobining tizimi qanday amalga oshirilishi, ekologik xavf va resurslardan samarali foydalanish jarayonlari tahlil qilindi. Bu tahlil yordamida yashil buxgalteriya hisobini joriy etishda yuzaga keladigan asosiy qiyinchiliklar, ilg'or amaliyotlar va samarali yondashuvlar aniqlanadi.

O'zbekiston sharoitida yashil buxgalteriya hisobining joriy etilishining normativ-huquqiy asoslarini o'rganish maqsadida amaldagi qonun hujjatlari va normativ me'yorlar tahlil qilindi. Tadqiqotda ekologik himoya, resurslarni boshqarish va barqaror rivojlanishga doir qonunlar, shuningdek, O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga oid qonunchilik bazasi tahlil qilindi. Bu tahlil orqali yashil buxgalteriya hisobini joriy etishga doir takliflar ishlab chiqildi.

Xalqaro tajribani va O'zbekiston sharoitini taqqoslash metodlari orqali buxgalteriya hisob tizimlaridagi farqlar, yashil iqtisodiyotga doir yondashuvlar va atrof-muhitni himoya qilishga qaratilgan talablarning amaldagi tizimlar bilan qanday uyg'unlashgani o'rganildi. Bu metod yordamida O'zbekiston va xalqaro miqyosdagi yashil buxgalteriya hisob tizimlarini taqqoslash, shuningdek, uning O'zbekistondagi amaliyotini takomillashtirish yo'llari ko'rib chiqildi.

Tadqiqot davomida ekologik xarajatlar, resurslardan foydalanish, chiqindilarni kamaytirish va barqaror rivojlanish ko'rsatkichlari tahlil qilindi. Ushbu statistik ma'lumotlar yordamida yashil buxgalteriya hisob tizimining samaradorligi va uning iqtisodiy foydalari aniqlanadi.

6 Cohen, S., & Simnett, R. (2000). The role of corporate social responsibility in accounting and business ethics. *Journal of Business Ethics*, 23(2), 129–142.

7 O'rozbekov, S. (2018). Yashil iqtisodiyot va ekologik mas'uliyat: O'zbekiston sharoitida yashil buxgalteriya hisobini joriy etish. Tashkent: O'zbekiston Milliy Universiteti.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot davomida olib borilgan tahlillar va amaliy izlanishlar yashil buxgalteriya hisobini joriy etishdagi asosiy muammolarni va uning samaradorligini ko'rsatdi. O'zbekiston sharoitida ekologik yondashuvlarni buxgalteriya tizimiga integratsiya qilish uchun bir qancha imkoniyatlar mavjud bo'lsa-da, bir nechta to'siqlar ham mavjudligini aniqlash mumkin.

Tadqiqotda o'rganilgan ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonning yirik sanoat korxonalarini va kompaniyalarida yashil buxgalteriya hisobini tatbiq etish hali keng tarqalmagan. Shunga qaramay, ekologik xarajatlar va resurslardan samarali foydalanishning ahamiyati kundan-kunga ortib bormoqda. So'rovlar va intervyular natijasida ko'plab kompaniyalar ekologik yondashuvni moliyaviy hisob-kitoblarga kiritishda qiyinchiliklarga duch kelayotganlarini aytishdi. Bu, asosan, ekologik xarajatlar va resurslardan foydalanishning aniq o'lchovlari va belgilangan normativlarning yo'qligi bilan bog'liq.

O'zbekiston sanoatida ko'pincha resurslardan samarali foydalanish past bo'lib, bu chiqindilarni kamaytirish va atrof-muhitni himoya qilishga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ekologik xarajatlarning hisob-kitobi aniq tarzda tashkil etilmagan va ekologik mas'uliyatni oshirishga qaratilgan aniq mexanizmlar yo'qligi tufayli ko'plab kompaniyalar ekologik yondashuvlarga sarmoya kiritishdan saqlanmoqdalar. Shunday qilib, resurslardan samarali foydalanish va chiqindilarni kamaytirish ko'rsatkichlari yetarlicha yuqori bo'lmaydi, bu esa yashil buxgalteriya hisobining to'liq amalga oshirilishiga to'sinlik qiladi.

Tadqiqotda ko'rsatilganidek, ekologik yondashuvlarni buxgalteriya hisobiga integratsiya qilish orqali kompaniyalar faqat moliyaviy natijalarga emas, balki ekologik ta'sirlarga ham e'tibor qaratadilar. O'zbekistonda yashil buxgalteriya hisobini joriy etish korxonalariga atrof-muhitga ta'sirini tahlil qilish va shu asosda samarali strategiyalar ishlab chiqish imkonini beradi. Shunday bo'lsa-da, ko'plab tashkilotlar ekologik yondashuvlarni tatbiq etishda malaka yetishmasligi va resurslarning cheklanganligi kabi muammolarga duch kelmoqda.

Xususan, kichik va o'rta biznes vakillari ekologik buxgalteriya hisobini joriy etishda zarur bilim va resurslarga ega emaslar. Bundan tashqari, ekologik mas'uliyatni moliyaviy hisobotlarda aks ettirishning amaliy muammolari ko'plab tashkilotlar uchun murakkab vazifa sifatida qolmoqda. Buxgalteriya tizimlarida ekologik yondashuvlarning samarali integratsiyasi uchun maxsus metodologiyalar va aniq yo'l-yo'riqlar ishlab chiqilishi zarur.

Xalqaro tajriba, xususan ISO 14000, GRI va SASB standartlarining tatbiqi ko'rsatadiki, yashil buxgalteriya hisobining samaradorligi uchun normativ-huquqiy asoslarning mustahkam bo'lishi zarur. Tadqiqotda mavjud xalqaro yondashuvlar va standartlar tahlil qilindi va ular O'zbekiston sharoitida qanday moslashtirilishi mumkinligi ko'rib chiqildi.

O'zbekistonning ekologik qonunchilik bazasida yashil iqtisodiyotga doir zarur huquqiy va normativ hujjatlar mavjud bo'lsa-da, ularning samarali ishlatilishi uchun yanada rivojlangan va to'liq integratsiya qilingan tizimlar talab etiladi. Bu tizimlar korxonalarining ekologik mas'uliyatini yaxshilashga yordam berishi va resurslardan foydalanishni samarali boshqarishga imkon yaratishi mumkin. O'zbekistonning mavjud qonun hujjatlari tahlil qilindi va yashil buxgalteriya hisobini joriy etishga doir bir qator takliflar ishlab chiqildi. Xususan, buxgalteriya tizimlariga ekologik ko'rsatkichlarni kiritish va ekotizimlarga doir yanada aniqroq normativlar ishlab chiqish zarurati ta'kidlandi.

Yashil buxgalteriya hisobini amaliyotda joriy etishning asosiy qiyinchiliklari sifatida, birinchi navbatda, moliyaviy hisobotlarda ekologik ko'rsatkichlarning aniq aks ettirilmaganligi va ekologik xarajatlarni hisobotga kiritishning murakkabligi ko'rsatiladi. Kompaniyalar va tashkilotlar ko'pincha ekologik mas'uliyatni o'z zimmlariga olishni xohlamasliklari yoki ekologik yondashuvlarga sarmoya kiritishdan qochishmoqda. Shu bilan birga, ekologik hisobotlarning samarali ishlashini ta'minlash uchun, korxonalar va tashkilotlar uchun mustahkam metodologiya va amaliyotlar ishlab chiqish zarur.

Bunday qiyinchiliklarni yengish uchun maxsus treninglar va ekologik hisobotlar bo'yicha seminarlar tashkil qilish, shuningdek, yirik sanoat kompaniyalarini va davlat tashkilotlarini ekologik yondashuvlarni moliyaviy hisob-kitoblarga kiritishga rag'batlantiruvchi dasturlarni ishlab chiqish zarur. Tadqiqot davomida O'zbekiston sharoitida bunday amaliyotlarning ta'siri va ahamiyati o'rganildi va ushbu usullarni kengroq joriy etish uchun normativ-huquqiy asoslarning mustahkamlash zarurligi qayd etildi.

O'zbekiston sharoitida yashil buxgalteriya hisobining joriy etilishi uchun kuchli normativ-huquqiy asoslar, malakali kadrlar va ilg'or texnologiyalarni tatbiq etish zarur. Tadqiqot davomida amalga oshirilgan empirik tahlillar natijasida, yashil buxgalteriya hisobining iqtisodiy foydalari – resurslarni tejash, chiqindilarni kamaytirish, va ekologik xavflarni minimallashtirish kabi ko'rsatkichlar aniqlandi. Shu bilan birga, iqtisodiy samaradorlikni oshirish uchun kompaniyalar ekologik mas'uliyatni moliyaviy hisobotlarga kiritish orqali ijtimoiy mas'uliyatni amalga oshirishi mumkin.

O'zbekistonning yirik sanoat korxonalari va kichik biznes uchun yashil buxgalteriya hisobini tatbiq etish iqtisodiy samaradorlikni oshirishda yordam berishi va resurslardan samarali foydalanishning yangi yo'llarini yaratishi mumkin. Shu bilan birga, bu tizim O'zbekiston iqtisodiyotida barqaror rivojlanishga erishish va ekologik mas'uliyatni oshirishga xizmat qiladi. Tadqiqotda shuningdek, yashil iqtisodiyotning istiqbollari va buxgalteriya hisobining yondashuvlari bo'yicha kelgusidagi tadqiqotlar uchun yo'nalishlar belgilandi.

O'zbekiston sharoitida yashil buxgalteriya hisobining tatbiqi ekologik barqarorlikni ta'minlash va kompaniyalar uchun yangi iqtisodiy imkoniyatlar yaratish uchun katta potensialga ega. Biroq, bunday tizimning samarali ishlashi uchun normativ-huquqiy asoslarni yanada mustahkamlash, amaliyotdagi qiyinchiliklarni bartaraf etish va kompaniyalarda ekologik mas'uliyatni oshirish zarur. Yashil buxgalteriya hisobi tizimi O'zbekiston iqtisodiyotida ijobiy o'zgarishlar yaratishi mumkin, ammo bu yo'lda kompleks yondashuv va keng ko'lamli islohotlar talab etiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot jarayonida yashil buxgalteriya hisobi, ekologik javobgarlik hamda barqaror taraqqiyotning moliyaviy hisobotlardagi aks ettirilish darajasi chuqur o'rganildi. Yashil buxgalteriya tizimi nafaqat ekologik muammolarga, balki iqtisodiy barqarorlik va ijtimoiy farovonlikka ham ijobiy ta'sir ko'rsata olishi aniqlashtirildi.

Yashil buxgalteriya hisobi mohiyati va asosiy qoidalari: Yashil buxgalteriya — bu atrof-muhitga salbiy ta'sirni baholash, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish hamda ekologik xavf-xatarlarni kamaytirishga qaratilgan moliyaviy boshqaruv vositasidir. Uning asosiy tamoyillari — ekologik ochiqlik, ma'lumotlarning ishonchligi va haqqoniyligini ta'minlash, hamda ijtimoiy-ijtimoiy mas'uliyatni hisobga olishdir.

ISO 14000, GRI, SASB kabi global standartlar yashil buxgalteriyaning asosiy mezonlarini belgilab beradi. Mazkur standartlar orqali tashkilotlar o'z faoliyatlarining ekologik oqibatlarini tizimli tarzda boshqarishlari va bu ma'lumotlarni moliyaviy hisobotlarda aniq aks ettirishlari mumkin.

O'zbekiston misolida: Yurtimizda yashil buxgalteriya tizimi endigina shakllanayotgan bo'lib, unga oid me'yoriy-huquqiy asoslar mavjud bo'lsa-da, uni amaliyotga to'liq tatbiq etishda hali ham muayyan qiyinchiliklar saqlanib qolmoqda. Ayniqsa, ekologik ko'rsatkichlarni moliyaviy hisobotlarga integratsiya qilishda maxsus qonun va ko'rsatmalar yetishmaydi.

Tizimni rivojlantirish yo'nalishlari:

Huquqiy bazani takomillashtirish: Yashil iqtisodiyot va ekologik hisobot yuritishga oid maxsus qonunlar, me'yoriy hujjatlar ishlab chiqilishi lozim.

Moliyaviy instrumentlarni kengaytirish: Ekologik xarajat va yutuqlarni aks ettiruvchi moliyaviy yondashuvlarni amaliyotga joriy etish, xalqaro tajribani chuqur o'rganish zarur.

Korxonalar uchun treninglar tashkil etish: Tashkilot xodimlari, xususan, buxgalter va menejerlar uchun ekologik hisobot yuritish ko'nikmalarini oshirishga yo'naltirilgan o'quv dasturlarini amalga oshirish zarur.

Milliy metodologiya yaratish: ISO 14000, GRI va SASB talablari asosida, O'zbekiston iqtisodiy va ekologik sharoitlariga moslashtirilgan metodologiyalar ishlab chiqilishi kerak.

Ekologik audit va monitoring tizimini kuchaytirish: Tashkilotlarning atrof-muhitga ta'sirini baholovchi va nazorat qiluvchi ichki nazorat tizimlarini kengaytirish foydalidir.

Xususiy va davlat sektorlari o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish: Yashil hisobot yuritishda davlat siyosati va biznes amaliyotini uyg'unlashtirish orqali samaradorlikka erishish mumkin. Bunda davlat tomonidan soliq imtiyozlari, subsidiya va grantlar shaklidagi qo'llab-quvvatlovlar joriy etilishi muhim.

Ilmiy tadqiqotlarni rag'batlantirish: Yashil iqtisodiyot va ekologik hisobot yuritish yo'nalishida ilmiy ishlarni kengaytirish, innovatsion takliflarni ishlab chiqish zarur.

Xulosa tariqasida, tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, yashil buxgalteriya hisobi barqaror iqtisodiy taraqqiyotga erishish va ekologik barqarorlikni ta'minlashda asosiy omillardan biridir. Uni O'zbekiston sharoitida muvaffaqiyatli joriy etish uchun davlat tomonidan huquqiy asoslarni mustahkamlash, tashkilotlarda ekologik mas'uliyatni kuchaytirish va xalqaro amaliyotlarga asoslangan metodikani ishlab chiqish zarur. Bundan tashqari, ilmiy izlanishlar va tajribaviy loyihalar orqali yangi, innovatsion yondashuvlarni shakllantirish imkoniyati mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Adams, C. A., & Simnett, R. (2011). Developing the sustainability assurance market. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 24(4), 388–413.
2. Burritt, R. L., & Schaltegger, S. (2012). *Sustainability accounting and reporting*. Springer Science & Business Media.
3. Cohen, S., & Simnett, R. (2000). The role of corporate social responsibility in accounting and business ethics. *Journal of Business Ethics*, 23(2), 129–142.
4. Gray, R. (2010). Is accounting for sustainability actually accounting for sustainability...and how would we know?. *Accounting, Organizations and Society*, 35(1), 47-62.
5. O'rozbekov, S. (2018). *Yashil iqtisodiyot va ekologik mas'uliyat: O'zbekiston sharoitida yashil buxgalteriya hisobini joriy etish*. Tashkent: O'zbekiston Milliy Universiteti.
6. Schaltegger, S., & Burritt, R. (2010). Sustainability accounting and reporting: Fad or future?. *Environmental Management Accounting for Cleaner Production*, Springer, 1-16.
7. Schaltegger, S., & Wagner, M. (2006). Managing the Business Case for Sustainability: The Integration of Social, Environmental and Economic Performance. *Business Strategy and the Environment*, 15(6), 268–285.
8. Shamsiev, D. (2019). O'zbekistonda yashil iqtisodiyotning rivojlanishi va ekologik mas'uliyatni kuchaytirish. *O'zbekiston iqtisodiyoti va ekologiyasi*, 8(2), 49-56.
9. ISO 14000 (2015). *Environmental management systems - Requirements with guidance for use*. International Organization for Standardization.
10. Sustainability Accounting Standards Board (SASB). (2018). *SASB standards: Standards for sustainability accounting*. SASB.
11. Global Reporting Initiative (GRI). (2020). *Global Reporting Initiative Standards*. GRI.
12. Tashkent State University of Economics (2019). *Yashil buxgalteriya hisobining nazariy asoslari va amaliyoti*. Tashkent: TSEU.
13. World Bank (2020). *Sustainability in emerging economies: A focus on green accounting and reporting*. World Bank Report.
14. United Nations Environment Programme (UNEP) (2020). *Sustainable development goals and accounting for sustainability*. UNEP.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. May. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100